

Ferramenta da Terapia Familiar: Identificação de Problemas de Comparação entre Membros da Família

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A identificação de problemas de comparação entre membros da família na Terapia Familiar é o processo terapêutico voltado para reconhecer e analisar situações em que ocorrem comparações frequentes e prejudiciais entre os integrantes do núcleo familiar, resultando em conflitos interpessoais, baixa autoestima e desequilíbrio nas relações familiares.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Psicoterapia; Dinâmica Familiar; Autovalorização.

Etimologia: O termo "comparação" deriva do Latim "comparatione", que significa ato de comparar, confrontar.

Neologia: Identificação de Problemas de Comparação entre Membros da Família é uma expressão técnica da Terapia Familiar.

II. Fatuística

Pensenologia: A identificação de problemas de comparação entre membros da família está relacionada ao holopensene da autovalorização, influenciado pelas comparações e julgamentos internos e externos que impactam na autoimagem e autoestima dos indivíduos.

Fatologia: Na Terapia Familiar, a identificação de problemas de comparação entre membros da família envolve a análise de situações em que ocorrem comparações frequentes em relação às habilidades, conquistas, aparência física, comportamento, entre outros aspectos, gerando sentimentos de inferioridade, rivalidade e ressentimento entre os familiares.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a identificação de problemas de comparação entre membros da família pode ser facilitada pela percepção extrafísica das interações e dinâmicas energéticas entre os integrantes familiares, permitindo compreender as influências sutis que contribuem para a perpetuação desse padrão disfuncional.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A identificação de problemas de comparação entre membros da família promove o sinergismo terapêutico ao possibilitar a compreensão dos padrões de pensamento e comportamento que contribuem para a manutenção desse conflito familiar, favorecendo intervenções terapêuticas direcionadas para a promoção da autoaceitação e valorização pessoal.

Principiologia: A identificação de problemas de comparação entre membros da família fundamenta-se no princípio da igualdade afetiva, que reconhece a importância de cada indivíduo ser valorizado e respeitado em suas características individuais, sem julgamentos ou comparações prejudiciais.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Codigologia: A identificação de problemas de comparação entre membros da família está alinhada com o código de ética da Terapia Familiar, que preconiza a atuação profissional pautada pelo respeito à individualidade e promoção do bem-estar emocional dos membros familiares.

Tecnologia: As técnicas de identificação de problemas de comparação entre membros da família podem incluir a realização de entrevistas familiares, observação direta das interações familiares, aplicação de questionários e escalas de avaliação, entre outras estratégias que permitam identificar e analisar as dinâmicas disfuncionais presentes no contexto familiar.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Familiar Especializado em Identificação de Problemas de Comparação entre Membros da Família; Indivíduo em Processo de Autoaceitação e Valorização Pessoal.

Masculinologia: O terapeuta especializado em identificação de problemas de comparação entre membros da família; o homem comprometido com a promoção de relações familiares saudáveis e igualitárias.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Femininologia: A terapeuta especializada em identificação de problemas de comparação entre membros da família; a mulher empenhada na construção de um ambiente familiar harmonioso e acolhedor.

Hominologia: O Homo sapiens em busca do reconhecimento e superação dos padrões de comparação familiar; o Homo sapiens comprometido com a valorização da singularidade e individualidade de cada membro da família.

V. Argumentologia

Exemplologia: A identificação de problemas de comparação entre membros da família é exemplificada quando um terapeuta familiar observa a frequência de comentários que destacam as diferenças de desempenho acadêmico entre irmãos, gerando sentimentos de inferioridade e rivalidade entre eles.

Culturologia: A Cultura da Valorização da Singularidade incentiva o reconhecimento e respeito às características individuais de cada membro da família, promovendo um ambiente familiar saudável e acolhedor, livre de comparações prejudiciais.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
VI. Acabativa

A identificação de problemas de comparação entre membros da família representa uma ferramenta fundamental da Terapia Familiar, que visa promover a compreensão e superação dos padrões disfuncionais de interação familiar, favorecendo o desenvolvimento saudável e a harmonia nas relações familiares.